

Как модель помогает младшему школьнику решать математическую задачу

Улановская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

Янишевская Мария Алексеевна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Психологический институт» РАО (г. Москва)

Моделирование – важнейшее средство овладения учебной деятельностью и освоения научного содержания. В теории развивающего обучения Эльконина – Давыдова – моделирование – одно из важнейших действий в структуре учебной деятельности. Диагностическое исследование показало эффективность программы развивающего обучения для формирования действия моделирования и использования модели в процессе решения задачи. Другие образовательные программы («Перспектива» и «Школа России») не формируют у учащихся умения строить и использовать готовые модели в процессе решения задач.

Ключевые слова: образовательная программа, моделирование, решение задач, диагностика, начальная школа, Стандарт НОО

Modeling is the most important means of mastering learning activity and mastering scientific content. In D.Elkonin-V.Davydov's theory of developmental learning, modeling is one of the most important actions in the structure of learning activity. The diagnostic study proved the effectiveness of the developmental learning program for the formation of the modeling action and for the use of the model in the process of solving the problem. Other educational programs ("Perspective" and "School of Russia") do not form effectively students' ability to build and use ready-made models in the process of solving problems.

Keywords: educational program, modeling, problem solving, diagnostics, primary school, Standard of Junior school education

В теории учебной деятельности Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова моделирование занимает важнейшее место [1]. В.В.Давыдов приводит следующее определение моделирования, предложенное В.А.Штоффом: «Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [2, с. 19]. Любая модель наглядна. Но это своеобразная наглядность. Она состоит в том, что «ее восприятие неразрывно связано с пониманием ее строения» [3, с.112]. «Модели и связанные с ними представления являются продуктом сложной познавательной деятельности, включающей прежде всего мыслительную переработку исходного чувственного материала» [там же, стр.113]. Такую развернутую познавательную деятельность и выстраивают на уроках учителя, реализующие в своей практике теорию развивающего обучения, ставя перед учащимися различные учебные задачи.

Учебная задача требует от детей выполнения ряда действий. Она начинается с:

- преобразования условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта,
- моделирование выделенного отношения,
- преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»,
- построение системы частных задач, решаемых общим способом,
- контроль и оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи.

То есть «учебная модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем сама может являться

особым средством мыслительной деятельности» [там же, стр.156].

Умение использовать модели можно рассматривать не только как результат обучения, но и как его цель, достигнуть которую можно лишь совместными усилиями самых разных учебных предметов. Действие моделирования является важнейшим средством формирования любых научных понятий. Настоящее осмысление понятия происходит тогда, когда ученик пытается «перевести» определенное содержание с одного языка на другой. В начальной школе это, как правило, перевод с житейского языка на знаково-символический язык схем, отражающих существенные свойства и отношения объекта. К примеру, когда ученик решает какую-то задачу по математике, ему приходится переводить текст задачи с языка словесного, житейского на язык математический – записывать решение формулой.

Для моделирования необходимо, прежде всего, проанализировать предметную ситуацию, описанную словами и/или другими знаково-символическими средствами. Затем выделить в ней объекты и отношения между ними, выбрать подходящую модель или самому построить такую модель для представления данной ситуации. Это означает, что в моделировании участвуют такие умственные действия как анализ, синтез, рефлексия.

Таким образом, общие представления о моделировании как знаковом или графическом отображении содержания объекта усвоения, создающем возможности для его преобразования и тем самым для получения новой информации об объекте, были достаточно проработаны в концепции учебной дея-

тельности В.В.Давыдовым и его сотрудниками. Однако, не были выделены психологические функции моделей при решении школьниками учебных задач, не были описаны критерии, позволяющие контролировать уровень обобщенности используемых моделей. Эти проблемы явились тем общим исследовательским контекстом, в котором работали сотрудники лаборатории на самом разнообразном предметном материале (математика, физика, природоведение и химия, русский и иностранный язык). В целом, на основе многочисленных экспериментальных и практических разработок целостных учебных курсов или их фрагментов, циклов уроков было показано, что:

1. Включение модели в процессе решения учебной задачи является тем внешним средством учебной деятельности, при помощи которого можно перестроить ее психологическую структуру.

2. Показателями такой перестройки служат

- повышение качества усвоения конкретного предметного материала,
- выработка обобщенных способов решения класса задач,
- перенос навыка использования моделей на другой предметный материал.

3. Использование моделей на разных этапах учебной деятельности (при постановке учебной задачи, в процессе ее решения, при контроле и оценке) выполняет различные психологические функции.

4. Решение учебной задачи требует построения определенной последовательности моделей, конкретный тип которых определяется этапом решения учебной задачи.

Разработка и внедрение учебных курсов, основанных на моделировании предмета усвоения и действий участников учебной деятельности, осуществлялось в содружестве с большим числом московских школ.

Особое место в исследованиях различных аспектов действия моделирования занимала проблема использования моделей как средства организации взаимодействия участников групповой учебной работы.

В основу этих разработок положен предметно-содержательный подход В.В.Рубцова, предполагающий:

- распределение между членами группы таких структурных элементов выполняемой деятельности, которые соответствуют исходному отношению изучаемого объекта;
- включение в совместную учебную деятельность моделей разного уровня: организующих индивидуальные действия учащихся, а также отражающих саму форму организации совместной деятельности [4].

Конкретные образцы, реализующие эти принципы, представлены фрагментами различных учебных предметов – физики (В.В.Рубцов), природоведения и химии (Е.В.Высоцкая), английского языка (И.М.Улановская, О.В.Яркина) [5, 6, 7, 8].

Таким образом, для программы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова включение

действий моделирования и работы с готовыми моделями является необходимым этапом формирования основ учебной деятельности в начальной школе и важным содержанием работы на уроке.

Однако в современном Стандарте начального образования [9] освоение моделирования и использования модели для решения учебных задач сформулировано как общее требование к любой образовательной программе начального образования. В списке метапредметных результатов, которые должны быть достигнуты на выходе из начальной школы, представлены следующие требования:

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Поэтому представляется актуальной задача выявления способности строить и использовать готовые модели как средство решения задач.

Цели, задачи и методы исследования

В данной работе мы рассмотрим один из аспектов моделирования, связанный с использованием учащимися готовых моделей как средства решения математических задач.

Целью исследования явилось определение умения использовать модели для решения математических задач у выпускников начальной школы, обучавшихся по разным образовательным программам.

Задачи исследования:

1. Определить, насколько у учащихся школ с разными образовательными программами сформировано понимание способов отображения объектов в моделях;

2. Определить, насколько у учащихся школ с разными образовательными программами сформировано умение «прочитать» заданные в модели отношения, извлекать из рисунков и чертежей информацию, необходимую для решения поставленной задачи.

В исследовании использовался тест «Математика», составленный С.Ф.Горбовым, О.В.Савельевой и Н.Л.Табачниковой в рамках проекта разработки пакета диагностических методик для оценки метапредметных результатов НОО, осуществленного группой сотрудников Психологического института РАО по заказу МГППУ в 2011г.

Приведем примеры заданий из теста «Математика» (рис.1).

Как видно из представленных примеров, часть задач теста направлена на диагностику умения использовать графические модели в процессе решения задач. Другая часть задач (в нашем примере это диаграммы) позволяет оценить способность использовать разные средства моделирования (например, текстовые и графические) для решения задач.

Задания «Диagramмы»

Задание 1. На диаграмме показан рост трех детей: Пети, Кати и Юры.

Известно, что:

- 1) Петя выше Кати, а Юра ниже Пети
- 2) Рост Юры 90 см

Впиши имена детей в пустые рамки.

Рис.1. Примеры заданий из теста «Математика».

Испытуемые

В исследовании приняли участие:

1. Два класса школы, реализующей образовательную программу развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (РО), всего 56 человек.

2. Три класса из трех разных школ Москвы, реализующих образовательную программу «Перспектива», всего 78 учащихся.

3. Три класса из этих же трех школ г. Москвы, реализующих образовательную программу «Школа России» начального общего образования, всего 75 человек.

Диагностика метапредметных результатов проводилась в мае 2021г.

Результаты

Результаты выполнения теста «Математика» представлены на рис.2.

Рис.2. Сформированность моделирования у выпускников начальных школ с разными образовательными программами

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Результаты школьников, обучающихся по программе РО, значительно превосходят результаты учащихся из школ с другими образовательными программами. Различия статистически значимы ($p < 0,01$, достоверность различий по критерию Манна -Уитни) как при сравнении с результатами школьников, обучающихся по программе «Перспектива», так и по программе «Школа России». Значимых различий по качеству овладения моделированием между обучающимися по программам «Перспектива» и «Школа

России» нет, однако можно отметить, что результаты выпускников начальной школы, обучающихся по программе «Школа России» ниже по обоим показателям.

2. Во всех школах использование готовой графической модели дает более высокие результаты, чем умение использовать разные модельные средства, т.е. задачи, требующие соотнесения текстовой и графической информации оказываются для учащихся 4-х классов более трудными.

Рассмотрим, как распределились выборки по числу решенных задач каждого типа (рис.3).

Рис.3. Частотное распределение баллов, полученных обучающимися по различным программам

По оси X отложено число решенных задач (от 0 до 4 – по показателю использования графической модели для решения задачи и от 0 до 5 – по показателю использования разных модельных средств), по оси Y – процент учащихся в каждой выборке, решившей соответствующее число тестовых задач.

Как видно из приведенных данных:

1. Анализ частотного распределения баллов, полученных школьниками, обучающимися по различным программам, указывает на существенные различия в овладении действием моделирования в трех выборках.

2. Учащиеся школ, работающих по программе «Школа России», по показателю «использование графической модели в процессе решения задач» показывают практически равномерное распределение, с некоторым преобладанием низких баллов. Обучающиеся по программе «Перспектива», (чи результаты статистически не отличаются от результатов обучающихся по программе «Школа России»), показывают несколько иное распределение по этому показателю – с некоторым преобладанием учащихся, получивших достаточно высокие результаты (три балла из четырех возможных).

3. Аналогичная картина наблюдается и по показателю «умение использовать разные средства моделирования»: почти одинаковые группы учащихся, получивших низкие (0-1 балла), средние (2-3 балла) и высокие (4-5 баллов) результаты по программе «Перспектива»; сходные по количеству учащихся группы

со средними и высокими результатами и значительно превышающая их по численности группа учащихся с низкими результатами среди учащихся по программе «Школа России».

4. Таким образом, можно предположить, что потенциал программы «Перспектива» по критерию развития у учащихся способности использовать модельные средства для решения задач более высок, чем потенциал программы «Школа России».

5. И только результаты школьников, учившихся по программе Развивающего обучения (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова), демонстрируют значительное преобладание детей, получивших высокие баллы (3 или 4 из четырех возможных), что указывает на целенаправленное обучение школьников моделированию. Результаты других программ позволяют предположить, что умение моделировать складывается у учащихся спонтанно или только с незначительной поддержкой в рамках учебного процесса.

Вывод

Овладение действием моделирования является эффективным средством решения математических задач. Успешность учащихся школы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова с очевидностью подтверждает этот факт. Поэтому в образовательных программах должно быть представлено моделирование, работа с готовыми моделями, соотношение разных модельных представлений, анализ и преобразование моделей и т.п. Это делает обучение осмысленным, разумным и ориентированным на научное содержание базовых учебных понятий.

Литература:

1. Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). – М, 2000 – 480 с.
2. Штофф В.А. Моделирование и философия», М.,Л., 1966 – 302 с.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения, М., Педагогика, 1986 – 240 с.
4. Рубцов В.В. Основы социально-генетической психологии, М.-Воронеж, 1996 – 384 с.
5. Давыдов В.В. Развитие основ рефлексивного мышления школьников в процессе учебной деятельности / В.В. Давыдов, В.В. Рубцов. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995 – 350 с.
6. Совместная учебная деятельность и развитие детей / Под редакцией В.В. Рубцова, И.М. Улановской. Москва, 2021 – 352 с.
7. Apres Vygotski et Piaget / C.Garnier, N.Bednarz, I.Ulanovskaya, De Boeck Universite, Bruxelles, 1991 – 310 с.
8. Деятельностный подход к построению учебных предметов. Химия как учебный предмет / Высоцкая Е.В., Рехтман И.В. Москва, 2015 – 91 с.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2014 – 53 с.